

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуниновна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Комила Мамадиёрова,
Самарқанд Давлат Чет тиллари
институти ўқитувчиси

ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746092>

АННОТАЦИЯ

Истеъдодли адиб ўз қахрамонларининг характери, хатти-ҳаракатлари, феъл-атвори ёки ўзига хос хусусиятларини акс эттириш мақсадида поэтонимларни қўллайди. Бадий асардаги ҳар бир поэтоним муайян субъект, объект ёки бадий воқеликка тегишли бўлиб, қахрамонлар руҳиятига мослаштириб, муаллиф нияти билан олдиндан белгилаб олинади. Техника асрида ахборот-коммуникатив технологияларининг тез суръатлар билан ривожланиши ва инсон ҳаётининг ҳар бир қатламига кириб бориши кино, театр, интернет тармоқлари, сериаллар ва бошқа асарлардаги бадий-эстетик восита вазифасини ўтовчи поэтонимлар ҳақида ҳам фикр юритиш имконияти ва заруратини юзага келтирди. Зеро, инсон ҳаётининг моҳияти тана ва руҳ тушунчалари билан боғлиқ ҳолда моддият ва маънавиятнинг уйғунлашувидан иборат, бу эса уларнинг ўзаро мутаносиблигини талаб этади. Коммуникатив воситаларнинг қулайлиги ва оммавийлиги эса бундай тил бирликларининг тез суръатларда халқ орасига сингиб боришини таъминламоқда. Мазкур мақолада поэтонимларнинг бадий ва публицистик матнларда, шунингдек, кино, театр, интернет тармоқлари, сериаллар ва бошқа замонавий асарларда бадий-эстетик маъно ифодаланиши, ижодкорларнинг ном танлашдаги индивидуал ёндашувлари хусусида фикр юритилади.

Калит сўзлар: поэтоним, идеоним, антропоним, топоним, артионим, библионим, гемероним, геортоним, документоним, хрононим.

Комила Мамадиёрова,
преподаватель Самаркандского государственного института
Иностранных языков

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПОЭТОНИМА

АННОТАЦИЯ

Талантливый писатель использует поэтонимы для того, чтобы отразить характер, поведение или особенности своих героев. Каждый поэтоним в художественном произведении принадлежит определенному предмету, объекту или художественной реальности и предопределен авторским замыслом, адаптируясь к психике героев. В технологическую эпоху бурное развитие информационных и коммуникационных технологий и их проникновение во все слои человеческой жизни создали возможность и необходимость задуматься о поэтонимах, которые служат художественно-эстетическим инструментом в кино, театре, интернет-сетях,

сериалах и т. д. другие работы. Ведь суть человеческой жизни состоит из гармонии материальности и духовности в связи с понятиями тела и души, что требует их взаимной соразмерности. Удобство и популярность средств коммуникации обеспечивает быстрое усвоение таких языковых единиц в народе. В статье описано выражение художественно-эстетического значения поэтонимов в художественных и публицистических текстах, а также в кино, театре, сетях Интернет, сериалах и рассмотрены другие современные произведения, а также индивидуальные подходы создателей к выбору названия.

Ключевые слова: поэтоним, идеоним, антропоним, топоним, артионим, библионим, гемероним, геороним, документоним, хрононим.

Komila Mamadiyороva,
Samarkand State Foreign Languages
teacher of the institute

ARTISTIC-AESTHETIC FUNCTION OF POETONYM

ABSTRACT

A talented writer uses poetonyms in order to reflect the character, behavior, character or characteristics of his characters. Each poetonym in a work of art belongs to a specific subject, object or artistic reality, and is pre-determined by the author's intention, adapting to the psyche of the characters. In the technological age, the rapid development of information and communication technologies and their penetration into every layer of human life created the opportunity and necessity to think about poetonyms, which serve as an artistic and aesthetic tool in cinema, theater, internet networks, serials and other works. After all, the essence of human life consists of the harmony of materiality and spirituality in connection with the concepts of body and soul, which requires their mutual proportionality. The convenience and popularity of communication tools ensures that such language units are quickly absorbed among the people. This article describes the expression of artistic and aesthetic meaning of poetonyms in artistic and journalistic texts, as well as in cinema, theater, Internet networks, serials and other modern works, and the individual approaches of creators to the choice of names. is thought about.

Key words: poetonym, ideonym, anthroponym, toponym, artionym, biblionym, gemeronym, georonym, documentonym, chrononym.

Поэтонимлар бадий матнинг ажралмас таркибий қисми сифатида йигирманчи асрнинг охирида ҳар томонлама ўрганила бошланди. Поэтик ономастикага оид асарлар орасида диққатга сазовор тадқиқотлар амалга оширилди. Ўзбек номшунослиги, хусусан, ономастик номлар бўйича кенг қўламда иш олиб борилаётган бўлса-да, бу соҳада замонавий тилшунослик ютуқлари асосида бажарилиши лозим бўлган вазифалар анчагина.

Хусусан, онимлардан турли услубий мақсадларда фойдаланиш имкониятларини очиш, бадий ва публицистик асарларда қўлланган идеоним, антропоним, топоним ва бошқа ономастик бирликларнинг этимологик, семантик ва функционал хусусиятларини тавсифлаш, ижодкор бадий тафаккури маҳсули сифатида поэтик ниятига мувофиқ ҳолда номинативлик ва экспрессивлик хусусиятларини ифода этиши каби масалалар ана шулар сирасидандир.

Аксарият ўринларда, асосан, антропопоэтоним ва топопоэтонимларнинг бадий-эстетик жиҳатида эътибор қаратилади. Ваҳоланки, бадий асардаги ҳар бир поэтоним муайян субъект, объект ёки бадий воқеликка тегишли бўлиб, муаллиф нияти билан олдиндан белгилаб олинади. Персонаж ёки объект учун ном танлаш бадий асар устида ишлашнинг муҳим босқичи ҳисобланади. Одатда, бадий асарга ном танлашда, жанр табиати ёки катта-кичиклигидан қатъи назар асардан кўзланган бадий ният ва ғоявий мақсад асосида шакллантирилади.

Шу маънода, қайси санъат турига оид бўлишидан қатъи назар асар номи идеоним деб номланиши бежиз эмас, яъни бу атама юнонча *idea* – ғоя, идея + опота – идеоним тарзида

шакланган. “Хар қандай бадий, илмий, диний, сиёсий асарга бериладиган ном (сарлавҳа) библионим (юнонча *bibliov* - китоб + опота - атоқли от) деб юритилади. Библионимлар идеонимларнинг бир туридир” [3, 60]. Демак, гипоним-гиперонимик муносабатга кўра, библионим идеонимларнинг ички тури ҳисобланади. “Идеонимлар ёзма нутқнинг муҳим элементи сифатида ўзи номлаётган у ёки бу бадий асарнинг таркибий қисми саналади [5, 209].

Чунки у, биринчидан, ўзи ифодалаётган асарнинг номи, атамаси бўлиб хизмат қилса, иккинчидан, шу асар мазмунини белгилаб берига вазифасини ҳам бажаради. Биринчи галда асар номи ўқувчи диққа гини ўзига тортади. Асар ўқиб чиқиб бўлингандан сўнггина ўша асар сарлавҳаси (идеоним) маъноси, унга юкланган мазмун тўла ва аниқ реаллашади” [3,60].

Дастлаб А.В.Суперанская онимларнинг таркибий қисми сифатида “адабиёт ва санъат асарлари номлари” семантик гуруҳини ажратган ва унга бадий адабиёт, мусиқа, рақс, сурат, ҳайкалтарошлик, фильм каби санъат асарлари номларини киритган бўлса-да, бу гуруҳга нисбатан “идеоним” атамасини қўлламаган [8,209].

Кейинроқ Н.В.Подольскаянинг ономастик терминлар луғатида шу атама қўлланаган. Мазкур луғатдаги тавсифга кўра, “**Идеоним** - онимлар туркуми. Бу атама ҳамон шартли бўлиб, инсон фаолиятининг ақлий, ғоявий ва бадий соҳасида денотатига эга бўлган турли тоифадаги атоқли отларни, жумладан, артионим, библионим, гемероним, геортоним, документоним, поэтоним, хрононимларни бирлаштиради” [6,61]. Бизнингча, булар ичида поэтонимни ички тур сифатида белгилаш тўғри эмас, чунки бу атама онимларнинг муайян семантик турини кўрсатмайди, балки, умуман, онимларнинг бадий-услубий восита сифатида поэтик маъно ифодалашига нисбатан қўлланади. Аксарият ҳолда, поэтонимнинг референт билан алоқаси тасодифий бўлмай, бадий ният асосида танланган бўлади.

А.В.Суперанская атоқли отлар семантикасида тил, нутқ ва энциклопедик маълумотлар мужассамлашади, деган ғояни илгри суради. Нутқий маълумот номинациянинг бир объект номи сифатидаги функцияси тушунилади, энциклопедик ахборот номда мавжуд объект ҳақидаги тил ҳамжамиятининг ҳар бир аъзосига маълум бўлган билимлар мажмуаси, лингвистик маълумот эса лингвистик таҳлилни талаб қилади. Шу тариқа, атоқли отлар лингвистик таҳлилининг проприал бирлиги: унинг этимологик маъносини аниқлаш, сўз ясаиш модели, сўзнинг контекстдаги табиати ва бошқаларни ўз ичига олади. А.В.Суперанская номнинг маъноси унинг номинатив объекти билан билвосита боғлиқлиги билан белгиланади, деб ҳисоблайди [8, 209].

Ёзувчи ўз қахрамонларининг характери, хатти-ҳаракатлари, феъл-атвори ёки ўзига хос хусусиятларини акс эттириш мақсадида поэтонимларни қўллайди. Муайян бир ном субъект ёки объектни ифодалашда муваффақият қозонган бўлса, “унинг барча хусусиятлари ўқувчиларнинг тасаввурида биринчи сафарги номлаш билан боғлиқ бўлади” [7,197]. Масалан, Шарқ адабиётида Хотами Тойи антропоними сахийликнинг энг олий тимсоли саналади. Қўплаб мутафаккирлар Хотам номини ҳурмат билан ёдга оладилар. Алишер Навоийнинг “Ҳайрат-ул аброр“ достонида ҳам у ҳақда ибратли ҳикоят келтирилади ва ўзбек китобхонлари, айнан, мана шу ҳикоят орқали тасаввурга эга бўладилар. Агар бошқа ўринларда Хотам исмига ана шу сахийлик мазмуни “юкланса”, ўқувчи томонидан А.Навоий ҳикояти қахрамони призмаси орқали қабул қилинади.

Ўзбек халқ оғзаки ижодида ҳам поэтонимга айланган қўплаб номлар ўзининг бадий-эстетик аҳамияти билан тил бойлигимизни оширишга хизмат қилади. Масалан “Зумрад ва Қиммат” эртагининг мазмун-моҳияти халқ руҳиятига шу қадар сингиб кетганки, миллий онгда Зумрад – одоб ва яхшилик, Қиммат – беодоблик ва ёмонлик тимсоллари сифатида фикран ана шу тушунчаларни ифодалашга хизмат қилувчи номларга айланган. Халқ орасида “Зумрад кизим”, “Қимматга ўхшаб қолма” каби ибораларда ана шу поэтик мазмунга ишора қилинади ва бу адресат учун ҳам тушунарли бўлади.

“Сусамбил” эртагида Сусамбил топоними поэтоним даражасига кўтарилган.

Иккаласи йўлнинг устига чиқиб турибди. Кўринган ҳайвонлар ҳам етиб келишибди. Шунда каламуш улардан овқат тилабди. Эшак туриб:

– Эй биродарлар, биз ҳам сизларга ўхшаш оч қолганларданмиз. Агар овқат керак бўлса, биз билан бирга юраверинглар, – дебди.

Каламуш эшакдан:

– Қаерга кетяпсизлар? – деб сўрабди. Эшак:

– Биз Сусамбилга кетяпмиз, – дебди.

– Сусамбил қандай жой? – деб сўрабди каламуш.

– **Сусамбилни асло сўрама! Сусамбил ўтнинг бўлиғи, сувнинг тиниғи, унда азоб-укубат йўқ, маза қилиб юрасан!** – дебди эшак.

– Бўлмаса биз ҳам борайлик, – дейишибди каламушлар. – Учта эдик, бешта бўлдик, юраверинглар, – дебди эшак. Мана энди булар бешови бошларидан ўтган саргузаштларини бир-бирига гапиришиб, Сусамбилга кетаверибдилар.

Эртақда қайта-қайта такрорланган Сусамбил - ўтнинг бўлиғи, сувнинг тиниғи, унда азоб-укубат йўқ, маза қилиб юрасан! жумласи орқали халқнинг миллий онгида тўкин-сочинлик рамзига айланган. Бугунги кунда Сусамбил поэтоними ана шу маънога ишора тарзида фаол қўллана бошлади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, поэтонимнинг референти ҳақидаги маълумотлар ва оним ҳақидаги энциклопедик маълумотлар ҳар хил концептуал соҳалар ҳисобланади. Поэтоним таҳлилининг бу икки жиҳатини фарқлаш зарур. Масалан, Х.Дўстмуҳаммаднинг “Бозор” романи номини оладиган бўлсак, “бозор” тушунчаси ҳақидаги энциклопедик маълумотга таянган ҳолда “Бозор” ономастик ном референти орқали романнинг бутун мураккаблиklarини камраб олган тасаввур анланади. “Отамдан қолган далалар” (Тоғай Мурод) идеоними ва унинг бош қаҳрамони Дехқонқул антропоними рамзий-мажозий маъно ташувчи поэтонимлар сифатида ёзувчи ғоявий мақсадини қабарик тарзда ифодалайди ва китобхон онгида бу ономастик номлар қатидаги А.В.Суперанская таъкидлаганидек, “лисоний, нутқий ва энциклопедик маълумотлар мужассамлашади” [8,209].

Ёзувчи асар тушунчаси ва характериға, тилнинг ономастик тизимиға, ундаги мавжуд номланиш қонуниятларига, шунингдек, исмнинг семантик фониға қараб ном танлайди. Дарҳақиқат, Ю.Тыняновнинг “бадий асарда “сўзламайдиган” номнинг йўқ” деган фикри ўринлидир [9,269].

Хассос ёзувчи Ўткир Ҳошимов ономастик бирликларнинг бадий юкиға жиддий ёндашган ижодкорлардан биридир. Ўткир Ҳошимов “**Икки эшик ораси**” иборасиға бешик ва тобут оралиғидаги умр деб аталган ҳаётий жараёнда инсоний муносабатларнинг мураккаб динамикаси, яхшилик ва ёмонлик ўртасидаги азалий кураш, яхшилик мукофотсиз, ёмонлик эса жазосиз қолмаслиғи хусусидаги фалсафий қонуният, севги-муҳаббат можаролари – бутун мураккаблиklар билан кечиши, яъни асарнинг ғоявий мақсадини роман сарлавҳасиға юксак маҳорат билан сингдирган ва бу ном поэтонимнинг гўзал намунасиға айланган. Романдаги Кимсан образи антропонимиға ҳам чуқур ижтимоий мазмун сингдирилган бўлиб, урушда домдараксиз кетган юзлаб ўзбек ўғлонларининг рамзий тимсоли дейиш мумкин. Асар қаҳрамони Музаффар тилидан баён қилинган “Аммам Кимсан акамни таниди” ҳикоясида номаълум аскар ҳайкалининг очилиш маросими эпизодида ана шу маъноға ишора қилинади.

Она ҳайкалидан ўн қадамча беридаги Номаълум аскарни энди кўрдим. Буниси анча кичкина ҳайкал эди. У худди онасини ҳимоя қилишға шайлангандек, траншеядан чиқиб келар, бошиға каска кийиб олган, ўнг қўлида граната, чап қўлида автомат бор эди. Иккала ҳайкал ўртасида бронза юлдуз, юлдузнинг қоқ марказида мангу олов ловуллаб ёняпти. Йигит ҳайкали ҳам гулларға кўмилиб кетган, атиргуллар, лолалар, чучмомалар ранго-ранг товланарди.

– Боле-ем! – Қулоғимнинг тағида янграган фарёддан сесканиб кетдим. – Онасининг гўриға тушган боле-е-ем! – Аммам дадамнинг қўлидан юлқиниб чикди-ю, каловланиб, йигит ҳайкалиға талпинди. Югуриб бориб, ҳайкални кучоқлади. – Онасини доғда қолдириб кетган Кимсани-и-м! Жон болам. Жоним болам! – У ҳайкалнинг каскали бошидан кучоқлаб ўпа бошлади. Рўмоли сирғалиб тушиб, ҳайкалнинг автоматига илиниб қолди. Оппоқ сочлари тўзғиб кетди. Ойим югуриб бориб аммамни бағриға босди. (Ў.Ҳошимов, “Икки эшик ораси”)

Улуғбек Ҳамдамнинг “Мувозанат” романи номини ҳам асарнинг ғоявий мазмунини ўзида мужассамлантирган поэтонимлар сирасига киритиш мумкин. Маълумки, инсон ҳаётининг моҳияти тана ва руҳ тушунчалари билан боғлиқ ҳолда моддият ва маънавиятнинг уйғунлашувидан иборат, бу эса уларнинг ўзаро мутаносиблигини талаб этади. Ана шу мутаносиблик бузилган ҳолда, мувозанат бузилади, яъни инсон ҳаёти издан чиқади. Ёзувчи асар қаҳрамонлари – Юсуф, Миразим ва Саидлар ҳаёт тарзининг бадиий тасвири орқали ана шу фалсафий ғояни илгари суради.

Х.Дўстмуҳаммаднинг “Бозор” романида ҳам бозор лексемасининг семантик доираси кенгайиб, метафорик тарзда “ҳаёт – бозор” қабилидаги фалсафий мушоҳадани илгари суради. Бунда ёзувчи эпиграф, антропонимлар, мажозий деталларни ана шу ғояни очиб бершга йўналтиради. Жумладан, Фозилбек, Қадрия антропоэтонимлари ҳам “гапирувчи ном”лар сифатида бадиий-ғоявий мақсадни тўлдиришга хизмат қилади.

Ахборот-коммуникатив технологияларининг тез суръатлар билан ривожланиши ва инсонит ҳаётининг ҳар бир қатламига кириб бориши кино, театр, интернет тармоқлари, сериаллар ва бошқа асарлардаги бадиий-эстетик восита вазифасини ўтовчи поэтонимлар ҳақида ҳам фикр юритиш имконияти ва заруратини юзага келтирди. Коммуникатив воситаларнинг қулайлиги ва оммавийлиги эса бундай тил бирликларининг тез суръатларда халқ орасига сингиб боришини таъминламоқда [2,158].

“Осмондаги болалар”, “Абдуллажон”, “Шайтанат” каби идеопэтонимлар “гапирувчи ном”ларга айланиб, умумий тил ташувчилари нутқида мажозий маъноларда қўллана бошлади. Масалан, “Осмондаги болалар” идеоними фильм воқеаларига таянган ҳолда мажозий маънода ўзига хос хислатларга эга, ўзининг “руҳият осмони”да яшайдиган болалар мазмунини ифодалайди. “Абдуллажон” фильмидаги Абдуллажон образининг ғайриоддийлиги, асардаги фантастик воқеаларга ҳам томошабинни ишонтира олиш кучи “Абдуллажон” идеонимини ҳам, Абдуллажон антропонимини ҳам поэтонимга айлантирган. Бирор ишни қойиллатиб бажарган инсонга нисбатан “Шакарсан, Абдуллажон, шакар” ибораси қўлланганда, тингловчи онгостида “Абдуллажон” фильмидаги ўша жумла айтилган ҳолат гавдаланади ва нутқий вазият билан уйғунлаштирилиб, жумладаги тағмаъно фикр англанади. “Шайтанат” поэтоними эса, умуман, ёмонликлар, жиноятлар оламига нисбатан калит сўз сифатида қўллана бошладикки, бу биринчи навбатда, ёзувчининг сўз қўллаш маҳоратини намоён этса, иккинчидан, она тилимизнинг нақадар серқирра ва сержилолигини кўрсатади.

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бадиий нутқда атоқли отлар кўп қиррали бўлиб, уларнинг функционал жиҳати отларнинг тил ва нутқдаги семантикаси муаммолари, поэтонимнинг вазифаларини аниқлаш масаласи билан боғлиқ. Онимнинг нутқий маъносини юзага чиқарувчи контекст турли вазиятлар билан боғлиқ бўлади. Бадиий матн таркибидаги атоқли отнинг мазмунан семантик оғиши натижасида индивидуал бадиий маъно шаклланади [4,320]. Масалан, Саид Аҳмаднинг “Қоракўз мажнун” ҳикоясидаги **Бўрихон** антропоними ёзувчининг бадиий талқини натижасида тамомила янгича поэтик мазмун ташишга хизмат қилган. Китобхон кўз ўнгида собиқ шўро давридаги ўз динидан, минг йиллик миллий қадриятлари илдизидан ажралган, зомбига айланган шахсларнинг типик вакили намоён бўлади.

Саодат ая шу боласига тўлғоқ тутаётганда офтоб чарақлаб турарди-ю, ёмғир шаррос куяётган эди. Деразадан ховлига қараб турган доя хотин: «Бўри болалаяпти», деганди. Шунинг учун ҳам ўғлига у **Бўрихон** дсб исм қўйганди. Орадан эллик бир йил ўтиб, бу болани мен эмас, бўри тукқан экан, деган ҳаёлга борди.

Дарҳақиқат, халқда шундай иборалар мавжуд бўлиб, “ҳаво очилиб, қуёшли бўлиб, бир томондан камалак туриб ёмғир ёғса “Тулки қизини тўй қилди” ёки “Бўри болалади” дейдилар” [1,128].

Ўғлини ўзлигини унутган аянчли ҳолатда кўрган онанинг афсус-надомати “бу болани мен эмас, бўри тукқан экан, деган ҳаёлга борди” жумласи орқали қисқа ва лўнда тарзда ифодаланади.

Шароф Бошбековнинг “Темир хотин” драмасининг номи ҳам прецедент бирликка айланган идеонимлардан биридир. Ёзувчининг маҳорати шундаки, темир хотин бирикмасининг аслий ва мажозий маъноси ўртасидаги олтин ўрталикни топиб, асар руҳига сингдириб юборган. Темир робот Аломатхон ва Қумри образларининг фалсафий муқоясаси замирида бирикманинг мажозий мазмуни етилиб боради ва пировардида китобхон (томошабин) “Ўзбек аёллари ҳаёт қийинчиликларига ўта чидамли ва меҳнатдан ўлмайдиган темир хотинлардир, бундай турмуш тарзига темир ҳам чидамайди” деган хулосага келади. Худди мана шу хулоса “Темир хотин” идеонимини “гапирувчи ном”га айлантиради.

Умуман олганда, ҳар қандай атоқли от ҳам поэтоним бўла олмайди, муайян ғоявий-бадий мақсадга “тўйинтирилган”, муаллифнинг бадий ниятига хизмат қилувчи ва эстетик таъсир кучига эга бўлган ономастик бирликлар поэтоним даражасига кўтарилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

10. Алавия М. Ўзбек халқ маросим қўшиқлари. Тошкент.: Фан, 1974.
11. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М.: Наука, 1959.
12. Йўлдошев Б. “Ўзбек ономастикаси масалалари” танланма фаиидан услубий қўлланма. – Самарқанд.: С'амДУ нашри, 2011.
13. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л.:, 1974.
14. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. М.: Русский язык, 1988.
15. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. Москва.: Наука, 1988.
16. Рогалев А.Ф. Введение в антропонимику. Именование людей с древнейших времен до конца XVIII века (на белорусском антропонимическом материале. – Брянск.: Группа компаний «Десяточка», 2009.
17. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973.
18. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000